

ЎҚИТУВЧИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999981>

Салиева Пердехан Алимбетовна

Қорақалпоғистон Республикаси педагогларни

янги методикаларга ўргатиш миллий маркази катта ўқитувчиси

Тел: 907368295

Аннотация.

Жаҳон таълими тизимида 2030 йилгача таълим тизими сифатини оширишда инновацион фаолият ва жамиятнинг ўсиб бораётган ижтимоий талаблари асосида ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ошириб боришда малака ошириш тизими барқарор тараққиётини таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилади. ўқитувчиларининг инновацион фаолиятини, методик тайёргарлик даражасини ошириш учун илгор хорижий тажрибалар асосида илм-фан янгиликлари билан малака ошириш жараёнини ташкил этиш, таълим-тарбия жараёнига инновацияларни татбиқ этиш таълим сифатини ошириш омилдир.

Калит сўзлар

инновацион фаолият, малака ошириш жараёни, илгор хорижий тажрибалар,

Бошланғич синф ўқитувчиларининг педагогик фаолиятини кузатиш ҳамда натижаларининг таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг кўпчилиги ўзларининг тажрибаси ва малака даражасидан қатъий назар, инновацион фаолиятни амалга оширишда муайян қийинчиликларга дуч келади[4]. Чунки уларда педагогик фаолиятнинг ушбу йўналиши учун етарли тайёргарлик мавжуд эмас. Педагогик компетенциядаги мазкур бўшлиқни тўлдиришнинг энг самарали йўли, шубҳасиз, малака ошириш жараёнидир.

Таълимда инновацион ёндашувларни қўлланиши педагог олимлар ҳамда методистлар томонидан турлича ташкил қилинган. Жумладан, С.Б. Куликовнинг [3] фикрига кўра, "инновация" тушунчасини нафақат инновациялар яратиш ва уларни тарқатиш, балки ўқитувчининг турмуш тарзи ва унинг фикрлаш тарзини тубдан ўзгартиришни тақозо этишини таъкидлайди. Чунки, инновация комплекс ёндашувни талаб этади.

И.А.Богданова [2], "инновация" тушунчаси нафақат инновацияларни яратиш ва тарқатиш, балки умуман умумий таълим муассасалари

фаолиятидаги ўзгаришлар билан бирга таълим жараёнига татбиқ этиладиган ўзгаришларни ҳам англантишини эътироф этади.

В.С.Лазаревнинг[4] таъкидлашича, педагогикада инновациялар уч босқичда амалга ошириладиган янгиликдир: биринчидан, инновациялар бутун таълим тизимидаги ўзгаришларга таъсир қилади ва унинг парадигмасининг ўзгаришига олиб келади, иккинчидан, инновациялар маълум бир таълим муассасасини ўзгартиришга қаратилган ва, учинчидан, инновациялар таълим фаолиятида қўлланиладиган янги шакллар, усуллар ва воситаларни ўзгартириш ёки яратишга қаратилган бўлади.

Инновацияларнинг асосий мезони янгилик бўлиб, аввало илмий педагогик тадқиқотлар ва илғор педагогик тажрибаларнинг қиёсий-синтетик таҳлиллар асосида ишлаб чиқилладиган ҳамда амалда ижобий жараёнларни янгиликлар билан тўлдирган ҳолатда самарали таълимий натижаларни кафолатловчи муҳитни юзага келтиришни мақсад қилади. Шунинг учун, инновациялар билан шуғулланишни истаган ўқитувчи учун аввал таълим жараёнига татбиқ қилинаётган янгиликнинг моҳияти, даражаси ва албатта, мазкур янгиликнинг таълимий самарасини башорат қила билиши лозим. Айни пайтда алоҳида таъкидлаш жоизки, таклиф этилаётган инновацион ёндашув барча ўқитувчилар учун бирдек янгилик бўлмаслиги ҳам мумкин. Шунинг учун ҳам инновациялар муайян таълим муассасаси, муайян ўқитувчининг инновацион фаолият кўрсатишга тайёргарлик даражасига кўра тавсия этилади, яъни инновацияларни жорий этиш қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: таълим муассасасидаги мавжуд муаммоларнинг ечимини фаол излаш зарурияти; ўқитувчилар таркибининг таълим олувчиларга кўрсатилаётган хизматлар сифати натижаларини босқичма-босқич янгилаб бориш.

Инновацион жараён деганда, одатда, янгиликлардан фойдаланиш ва уларни тарқатиш фаолияти тушунилади. Бироқ, уларни амалиётга жорий этишнинг ўз талаблари бўлиб, бу жараёнларни бошқариш лозим. Яъни инновацияларни таълим жараёнига татбиқ этишда таълим мазмуни ва методикасига киритилаётган янгиланишларнинг зарурлигини асослаш ва ўзгаришни талаб қилладиган вазиятга объектив баҳо бериш керак. Шу маънода бошланғич синф ўқитувчисининг фаолиятини мавжуд тажриба ва янгилик қабул қилиш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқиш муҳимдир.

Таълимда қўлланиладиган инновацион технологиялар муҳимлиги педагогика фанида турли даражада татбиқ этиб келинишида ҳам намоён бўлади. Шунинг учун ҳам педагогик адабиётларда ўқитувчининг

инновацион фаолияти моҳиятини тавсифига оид, шунингдек, инновацион фаолиятни таснифлашнинг турли хил мезонлари ишлаб чиқилган.

Таълим жараёнида қўлланиладиган инновацион фаолиятнинг компонентлари В.А. Слостенин[7] ва Пугачёва Н.Б. [6] томонидан қуйидаги таркибий қисмлардан иборатлиги эътироф этилади:

- мотивацион (ўқитувчи томонидан бошқа турдаги тизимда профессионал фаолиятнинг етарлича шахсий ҳиссасини эгаллаш);

- ижодий (ижодий тақлид ва тақлидий ижод орқали ҳақиқий ижодкорликка тақлид қилиш орқали ижобий амалиётлар андазаси асосида инновацион фаолиятни ривожлантириш);

- операцион (янгилик билан вақтида танишишни, уни ўз педагогик фаолиятига татбиқ этишнинг оптимал вариантлари тўғрисида қарор қабул қилиш, таълим натижаларини кузатиш ва баҳолашни ўз ичига олади);

- рефлексив (касбий фаолиятни билиш ва таҳлил қилиш).

Юқоридаги компонентлар инновацион фаолиятни тизимли жараёнлар сифатида ташкил этишни таъминлайди.

Айни пайтда алоҳида таъкидлаш жоизки, ўқитувчининг инновацион фаолиятга тайёрлиги унинг шахсий фаолият (ижодий ютуқларга интилиш, ташаббускорлик, ижодий фаолиятдаги самарадорлик, шу жумладан инновацион хусусият) ва махсус фазилатларни (замонавий ўқитиш технологияларини билиш, замонавий педагогик воситаларни билиш, ўзининг касбий компетенциясини мунтазам ошириб боришга интилиш) айниқса, мустақил тарзда инновацияларни ривожлантириш ва жараёнлар ва натижаларни таҳлил қилиш ва камчиликларнинг сабабларини аниқлаш даражаси билан белгиланади. Шу жиҳати билан инновацияларнинг эндоген омили субъектив характер касб этишига қарамай инновацияларни таълим жараёнига татбиқ этиш ҳамда унинг самарали жараёни сифатида намоён бўлишида муҳим аҳамият касб этади.

Бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга тайёргарлиги таркибига қуйидагилар киради: мотивацион (ўқитувчини инновацион фаолиятга жалб қилиш мотивининг мавжудлиги), когнитив (замонавий таълим технологиялари ва таълим фаолияти натижаларига қўйиладиган талаблар, педагогик воситаларни билиш, шунингдек инновацион муаммоларни ҳал қилиш усулларини билиш) ва креативлик ва юқори ижодий фаоллик янгиликка психологик тайёрликнинг асосий таркибий қисмидир.

Инновацион фаолият кўрсатувчи ўқитувчи ўзининг касбий вазифаларини бажаришга ижодий ёндашиш, техникасини яратишга ҳамда ўзининг экспериментал фаолиятни ташкил этишга йўналтирилган бўлиши керак. Шунингдек, ўқитувчи инновацион фаолият кўрсатар экан, инновацияларнинг мазмуни ва ташкил этилиши билан боғлиқ кийинчиликларни енгишга тайёр бўлиши ҳам муҳим. Педагогик янгиликларни ўзлаштириш кўникмаларини эгаллаш, уларни тарқатиш ва ўз янгиликларини ишлаб чиқиш қобилиятига эга бўлишлик инновацион жараёнларнинг доимий такомиллаштириб боришни таъминлайди.

Юқоридаги кўрсаткичлар турли комбинациялар ва ўзаро боғлиқликларда намоён бўлиши мумкин. Инновацияларга тайёрликнинг умумий даражаси ўқитувчининг мотивацион тайёргарлиги даражаси, инновацион таълимдаги малакаси билан белгиланади[1].

Шундай қилиб, инновацион жараённинг ҳар бир иштирокчиси инноватор бўлиши учун қулай педагогик шарт-шароит юзага келади.

Бизнинг тадқиқотимиз нуқтаи назаридан бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга тайёргарлиги юзасидан К.Ю. Беляя[1] таснифлари ҳам мос келади. Улар инновациялар билан боғлиқ равишда ўқитувчилар гуруҳларини ажратиб кўрсатар экан, биринчи гуруҳга ижодий ўсишга ва инновацион фаолиятни фаол ривожлантиришга интилаётган ўқитувчиларни тааллуқли деб ҳисоблайдилар. Булар, асосан ўқитувчилик тажрибаси 10 йилгача бўлган ёш ўқитувчилар. Иккинчи гуруҳга ўз касбий фаолиятида муваффақият қозонишга интилаётган ўқитувчиларни киритади.

Учинчи гуруҳга уларнинг фаолиятига менежмент томонидан саналадиган ўқитувчилар киради, шунингдек уларга ташқи баҳо бериш муҳим. Тўртинчи гуруҳга мансуб ўқитувчилар учинчи гуруҳ ўқитувчиларига хос таснифга эга, яъни улар ҳам ўз ишларини ташқи баҳолашга эътибор беришади, лекин шу билан бирга улар танқиддан қочишга ҳаракат қилишади. Бешинчи гуруҳга педагогик фаолиятдаги янгиликларни мутлақо рад этадиган консерватив ўқитувчилар киради, яъни улар учун ҳар қандай янгилик инновацион фаолият, ёт ходиса сифатида қабул қилинади.

Замонавий шароитда ўқитувчиларнинг инновацион фаолияти сифат жиҳатидан янги мазмун билан тўлдирилмоқда. Бироқ, амалиёт шуни кўрсатадики, барча ўқитувчилар ўзгарувчан шароитда педагогик фаолиятни самарали амалга ошира олмайди, янги муносабатлар ўрнатиш истаги йўқлиги билан белгиланади. Ўқитувчининг инновацион фаолияти янгиликка

ингилишни ва мукамал ишлаш усуллари доимий излашни талаб қилади. Ўқитувчи инновацион фаолиятга киритилганда янгиликларга ижобий қарашни шакллантириши ва янгича ҳаракат қилиш қобилиятини ривожлантириши керак.

Айни пайтда малака ошириш курсини ўтаётган тингловчилар ҳам мўстақил ўрганиб, мунтазам ишлаб, берилган амалий топшириқларни турли ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда бажаришлари ҳамда уларни амалий фаолиятда қўллаш олиш даражасига эга булишлари зарур.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ [Текст] / К.Ю. Белая. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.
2. Богданова И.А. Традиции и инновации [Текст] / И.А. Богданова // М.: Астрель. – 2003. – № 3. – С. 29–30.
3. Куликов С.Б. Инновационная направленность современного образования как проблема философии науки [Текст] / С.Б. Куликов // Сибирский педагогический журнал. – 2005. – № 1. – С. 62–69.
4. Лазарев В.С. Понятие педагогической и инновационной системы школы [Текст] / В.С. Лазарев // Сельская школа. – 2003. – № 1. – С. 4–7.
5. Мельник О.Ф. Инновационность образовательных учреждений: подходы к описанию феномена [Текст] / О.Ф. Мельник // Альманах современной науки и образования. – 2008. – №10-1. – С. 114–117.
6. Пугачёва Н.Б. Психолого-педагогическое обеспечение инновационной деятельности общеобразовательного учреждения [Текст] / Н.Б. Пугачёва // Завуч. – 2005. – № 3. – С. 22–29.
7. Слостенин В.А. Общая педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, в 2-х частях, часть I 2003. – 288 с.